

YOSHLARNI TARBİYALASHDA INTERNETDAN FOYDALANISH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI

QODIROVA B.T.

Andijon davlat pedagogika instituti, Pedagogika fanlari
bo'yicha falsafa doktori (PhD)

QODIROVA D.Y.

Andijon davlat pedagogika instituti, magistranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15364416>

Annotatsiya. Mazkur maqola internetning yoshlarga ta'siri va internetdan to'g'ri foydalanish madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik omillari haqida so'z yuritadi. Internetning tarbiyaviy imkoniyatlari, onlayn ta'lim resurslari, interaktiv dasturlar va ilmiy materiallar yordamida yoshlar o'qitilishi va tarbiyalanishi mumkin. Biroq, noto'g'ri foydalanish, soxta axborotlar va xavf-xatarlar yoshlar psixologiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun, internetdan xavfsiz va madaniy tarzda foydalanish tarbiyasi o'qituvchilar va ota-onalarning muhim vazifasidir. Makolada internet resurslaridan foydalanish madaniyatini shakllantirishda ota-onalar, o'qituvchilar va jamiyatning roli hamda yoshlarni axloqiy va ma'naviy jihatdan tarbiyalash zarurligi ko'rsatilgan. Yoshlarni axborot iste'moli madaniyatini shakllantirish va ularning to'g'ri axborotlarni tanlash qobiliyatini oshirish muhim vazifa ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Internet, yoshlar, tarbiya, pedagogik-psixologik omillar, axborot madaniyati, onlayn ta'lim, xavfsizlik, axloqiy tarbiya, psixologik xususiyatlar, ota-onalar, o'qituvchilar, ma'naviyat, axborot iste'moli.

Bugungi kunda internetning yoshlarga ta'siri sezilarli darajada oshgan. Internetdan foydalanish nafaqat axborot olish, balki ijtimoiy aloqalar, o'yinlar, ta'lim va boshqa sohalarda ham keng qo'llanilmoqda. Shu bilan birga, yoshlar internetni noto'g'ri va maqsadsiz foydalanish oqibatida bir qator psixologik va pedagogik muammolarga duch kelishlari mumkin. Internetdan foydalangan holda, yoshlarni tarbiyalashda madaniyatni shakllantirishning pedagogik-psixologik omillari muhim ahamiyatga ega. Internet o'quv jarayonida muhim vosita bo'lishi mumkin. O'qituvchilar va ta'lim muassasalari yoshlarni onlayn ta'lim resurslari, interaktiv dasturlar va ilmiy materiallar bilan tanishtiradi. Internet orqali o'rganishning samarali bo'lishi uchun pedagogik yondashuvlar va metodlar ishlab chiqilishi zarur. O'qituvchi yoshlarni internet resurslarini maqsadga muvofiq va ehtiyotkorlik bilan ishlatishga o'rgatishi lozim. Yoshlarni internetda xavfsiz va madaniy tarzda ishlatishga o'rgatish o'qituvchilar va ota-onalarning asosiy vazifalaridan biridir. Internetda zararli ma'lumotlar, soxta axborotlar, kiberhujumlar va boshqa xavf-xatarlar bilan tanishish yoshlarning ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Pedagoglar va ota-onalar yoshlarni bunday xatarlar haqida ogohlantirishi va ularga internetdan foydalanganda xavfsiz qoidalar va etikani o'rgatishlari kerak. Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar va yoshlarning ta'lim-tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. O'sib kelayotgan yosh avlodga munosib ravishda ta'lim va tarbiya berish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Inson bu dunyoga kelar ekan, tug'ilganidan boshlab, toki, umrining oxirigacha, bu dunyoda ezgu va xayrli ishlarni bajarishga, o'qib, o'rganib hayotda o'z o'rnini topishga, o'zidan yaxshi nom, munosib avlod qoldirishga, barkamol, komil inson bo'lishga doimo harakat qiladi. Bugungi kunda zamonaviy axborot maydonidagi harakatlar shu qadar tig'iz, shu qadar tezkorki, endi ilgarigidek, ha, bu voqea bizdan juda olisda yuz beribdi, uning bizga aloqasi yo'q, deb beparvo qarab bo'lmaydi. Ana shunday kayfiyatga berilgan xalq yoki millat taraqqiyotdan yuz yillar orqada qolib ketishi hech gap emas.[1] Biz yashab turgan hozirgi zamonda, shubhasiz axborot olamining globallashuvi, ilmiytexnik

tafakkurning beqiyos rivoji, odamlarning turmush tarzi va dunyoqarashirida misli ko`rilmagan o`zgarishlar yuz berayotgani va shu kabi muhim omillar bilan bevosita bog`liq.

XXI asr har bir kishidan yuksak aql-idrok, yangi qobiliyatlar, intellektual salohiyat, kuchli tafakkur, o`tkir zehn hamda, o`zini shaxs sifatida tarkib toptirishi, o`zlikni anglashni talab qilmoqda. Bu borada sharq allomalarining quyidagi fikrlarini keltirish o`rinlidir. Xususan, Abdurauf Fitrat o`zining qarashlarida kishining xar tomonlama barkamol inson bo`lib yetishishida axloqiy tarbiyaning o`rni juda katta ekanligini har bir asarida va tadqiqot ishlarida takror –takror uqtirdi. Shuning uchun u o`zining qarashlarida aqliy va jismoniy tarbiyalar bilan birga axloqiy tarbiyaga ham juda katta e`tibor bilan qaradi. Axloqiy tarbiyaning vazifasi “Insonni axloqiybarkamollikka yetkazish va uni jamiyatga foydali inson qilib tarbiyalashdan iboratdir.” Bu maqsadni amalga oshirish uchun avvalo, bolalarni jismoniy va aqliy tarbiyaga dav`at qildiring, yomon ishlardan nafratlaniring. [2] Haqiqatdan ham bugungi yoshlarimizning hayotida ma`naviyaxloqiy tarbiyaning o`rni juda katta. Ma`naviyatli inson o`z vatanini sevadi, ardoqlaydi, unda bilim, ma`rifat, madaniyat, yuksak axloqiy sifatlar shakllangan bo`ladi. Axborot-psixologik qurol- bu yangi turdagi qurol bo`lib, u ommaviy axborot vositalari, kompyuter o`yinlari, internet tizimi yordamida inson ongi orqali uning psixikasiga ta`sir ko`rsatishga mo`ljallangandir.[3]

Hindistonning taniqli siyosiy arbobi Maxatma Gandi shunday yozgan: “Men uyimning darvoza va eshiklarini mahkam berkitib o`tira olmayman. Chunki unga toza havo kirib turishi kerak. Va shu barobarida eshik va derazalarimdan kirayotgan xavo dovul bo`lib, xonadonimni ag`dar-to`ntar qilib, o`zimni yiqitib tashlashini ham hohlamayman.” Har bir yosh davrining psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ta`lim-tarbiya berish insonda o`z vaqtida o`zini anglashni vujudga keltiradi. Bolada o`zini anglash tuyg`usi qancha erta uyg`onsa, shaxsiy nuqtai nazar, o`z xuquqini his etish, o`zining aqliy va jismoniy imkoniyatlarini baholash shunchalik tez paydo bo`ladi. Shu bilan birga internetdagi boshqa axborotlarning ishonchligi past ekanligidan, ularning inson ongi va ma`naviyatga aks ta`sir ko`rsatayotganidan ham ko`z yumib bo`lmaydi. Xalqaro ekspertlar dunyo miqyosida 38% yoshlar zo`ravonlik ruhidagi saytlarni, 26% yoshlar millatchilik xarakteridagi veb sahifalarni muhtazam kuzatib borishi aniqlangan. YUNISEF tomonidan o`tkazilgan tadqiqotlar shuni ko`rsatadiki, internetdan foydalanadigan yoshlarning 90% axloqsiz video va sur`atlarga duch kelishi, 60% esa bu turdagi axborotni maqsadli ravishda izlashini ko`rsatadi. [4] Hatto o`zimizning ba`zi yoshlarimiz uchun ham internet va qo`l telefonlari axloqsizlik manbaasiga aylanayotgani o`ta tashvishlidir. Chunki, oqibatda bunday ziyonli ta`sir domiga tushib qolgan yoshlarimizda o`z yaqinlariga nisbatan hurmat va muhabbat tuyg`ulari pasayib, egoizm kuchayib bormoqda. Natijada ularda tajovuzkor xulq shakllanishiga moyillik tug`iladi.

Yoshlarimizda axborot iste`moli madaniyatini shakllantirish va izchil yuksaltirish orqaligina bunday ta`sirlarning oldini olish mumkin. Kimdagi axborot iste`moli madaniyati shakllangan bo`lsa, bu albatta ana shu shaxs milliy qadriyatlarimizga zid xabar, ma`lumotlar bilan tanishish paytida ularni o`z qarashlari, qadriyatlarini tizimiga tayangan holda baholay oladi. Demak, yoshlarda internetdan to`g`ri foydalanish madaniyatini shakllantirish uchun, avvalombor;

- Oilada ota-ona tomonidan bolaga to`g`ri tarbiya berish;

- Kitob o`qish savodxonligini oshirish;

- Har bir yosh davrining psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ta`lim-tarbiya berish;

- yoshlarning bo`sh vaqtini to`g`ri taqsimlash.

Xulosa qilib aytish mumkinki, barcha ommaviy axborot vositalari qatori internet ham yoshlarimiz uchun keng imkoniyatlar eshigini ochadi. “Internet –bu katta bir do`kon. Do`konga borganda, odam xohlagan molini sotib oladi, Internetni ham shunday bir bozor, ya`ni axborot bozori, deb tushunish kerak”, deydi. Binobarin, o`z kelayotgan avlodni shunday tarbiyalashimiz kerakki, ular internet bozoriga kirganda o`zi uchun zarur narsani olsin, internetdagi axborotdan foydalanish madaniyatini o`rgansin. Boshqacha aytganda, hamma gap internetning boy axborot resurslaridan qanday foydalanishga bog`liq. Tarmoqni taqiqlash, undan illat izlashdan ovora bo`lmasdan, aksincha internetning imkoniyatlaridan keng foydalanishimiz, masofaviy ta`limni rivojlantirish, ta`lim

tizimiga yangicha o`qitish modulini yaratish, yoshlar o`rtasida kitobxonlik madaniyatini yanada rivojlantirish hamda, vatanimiz taraqqiyotini dunyo miqyosida keng yoyish yo`lida samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. "Yuksak ma`naviyat-yengilmas kuch" T.2008.[1]112.b
2. Yo`ldoshev N. "Raxbari najot" asaridan "Xalq ma`orifi " jurnali, 1993.3-4soni, [2]31-32b
3. Karimova V.M. "Ijtimoiy psixologiya" T. 2012. 133b
4. www.google.uz.
5. www.google.uz.
6. www.google.uz.